

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Абдильдина Раушан Жабайхановна

академик НАН РК, заместитель директора Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232038>

Чтобы глубже понять причины возникновения того или иного общественного явления – в частности, необходимость обновления сознания современного казахстанского общества, – важно ответить на вопрос: почему именно сегодня эта задача становится особенно значимой? Для ее осмысления нужно поместить проблему в широкий контекст, связав ее с задачей, обозначенной Президентом К. К. Токаевым в программном документе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» [1], направленном на обновление всех сфер общественной жизни, и концепте «Адал азамат» – «честный гражданин», для которого труд, ответственность и стремление к совершенству являются личным этическим выбором [2].

Понимание актуальности этой темы требует обращения к конкретно-исторической ситуации, к тем вызовам, с которыми сталкивается человечество. Сегодня мир входит в эпоху Четвертой промышленной революции, которая знаменуется стремительным технологическим прогрессом – развитием робототехники, искусственного интеллекта, киберфизических систем и инновационных технологий. Многие функции, которые ранее были исключительной прерогативой человека, передаются интеллектуальным машинам. «Умная» техника становится частью повседневности: роботы и автоматизированные системы берут на себя немало задач, которые еще недавно выполнял человек [3].

С самого начала человеческой истории человек, в отличие от животных, не был встроен в природу напрямую – он осваивал ее через создание орудий труда. Первоначально простейшие, эти орудия усложнялись в ходе исторического развития, превращаясь в машины, станки и автоматические устройства. Если после третьей промышленной революции техника освободила человека от тяжелого физического труда, то нынешний этап знаменует собой передачу машинам и многих мыслительных операций – анализа, синтеза, классификации, логической обработки информации. Отсюда вытекает фундаментальный вопрос: что остается за человеком? Каковы его сущностные качества? В чем состоит подлинное содержание человеческого мышления?

Уже со второй половины XX века – с развитием кибернетики – философы и ученые обсуждали возможность замены человека искусственным интеллектом [3, с. 16]. Сегодня этот вопрос приобрел еще большую остроту и требует ясного и аргументированного ответа.

Современная реальность диктует необходимость формирования личности, способной реагировать на новые вызовы времени. А для этого нужно понять, что представляет собой человек и в чем заключена его сущность. Основным определением человека выступает свобода, проявляющаяся в трех ключевых измерениях: в разумном и

творческом мышлении, способности к нравственному выбору и умении создавать прекрасное. Каждое из этих измерений требует особого внимания.

Творческое мышление – важнейшая характеристика человека. Если в прежние эпохи оно было уделом выдающихся личностей, то сегодня творческий подход становится необходимостью для каждого. Исторически мышление долго понималось традиционно, как процесс рассуждения, не изменяющийся качественно. Однако в действительности мышление развивается. Оно прошло множество этапов – от античного понимания логики до новоевропейских концепций рассудка. Все, что относится к чисто рассудочным функциям – алгоритмам, формальным операциям, – может быть передано машине. Но творческое мышление, способное видеть единство противоположностей, преодолевать противоречия и выдвигать новые парадигмы, искусственному интеллекту недоступно.

Мышление – это не только работа мозга, но способ человеческой деятельности и форма культуры. Техника берет на себя шаблонные операции, тогда как человек остается носителем разумного мышления, способного к содержательным выводам. Именно такое мышление лежит в основе крупных научных прорывов – от появления квантовой механики и теории относительности до создания «Капитала» Маркса.

Современность требует овладения новой логикой, основанной на способности видеть и разрешать противоречия. Однако система образования по-прежнему ориентирована на запоминание готового знания, а не на формирование умения понимать сущность вещей. Чтобы стать по-настоящему современным, человек должен быть способен перестраивать свое мышление, выходить за пределы одной логической системы и осваивать новую.

Наряду с мышлением ключевое значение имеет духовность и нравственность. Именно нравственные ценности обеспечили выживание человечества. В отличие от животного, которое живет, руководствуясь инстинктами, человек становится человеком только через включение в культуру и освоение моральных норм – справедливости, сострадания, честности, взаимопомощи. Эти ценности были выработаны в ходе исторического развития и стали естественным законом человеческого существования. Человек становится личностью лишь освоив их.

Нравственность – это форма человеческого бытия. Если бы такие ценности, как добро и сострадание, не существовали, человечество не смогло бы выжить. Сегодня различие между человеком и машиной проявляется прежде всего в сфере духовности. Как справедливо отмечал Джек Ма, машины могут превзойти человека по скорости и точности, но у них нет самого важного – способности любить. «LQ – коэффициент любви», по словам Ма, – то, чего машины никогда не приобретут [4].

Эта мысль созвучна взглядам Абая, который в «Семнадцатом слове» утверждает первенство сердца над разумом и волей – именно сердце делает человека человеческим [5, с. 20].

Нравственные ценности также историчны. Хотя существуют универсальные ценности, такие как добро и долг, их понимание меняется. И наша эпоха формирует собственное понимание нравственности. Сегодня нравственно то, что способствует развитию личности, ее самостоятельности и творческому потенциалу. Некоторые старые установки, ранее выполнявшие важную роль, могут теперь препятствовать развитию человека.

Именно поэтому Президент Казахстана говорит о необходимости обновления ценностей. Модернизация сознания означает приведение духовных ориентиров в соответствие с требованиями времени. При этом невозможно развиваться, не опираясь на свой национальный код, культуру и историю: без них человек теряет свою сущность. Однако и ограничиваться только традицией нельзя – мир требует новых качеств. Формула «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» отражает суть новой этики, ориентированной на внутреннюю культуру, дисциплину, моральную устойчивость, креативность, конкурентоспособность и общественную пользу [2]. Семья, школа и общество должны формировать новые ценности, необходимые для жизни в быстро меняющемся мире, сочетая их с национальными духовными основами.

Не менее важной частью человеческой сущности является способность воспринимать и создавать прекрасное. Эстетическое чувство формируется в культуре, в творческой деятельности. Прекрасное возникает не само по себе, а как выражение человеческой свободы, гармонии и целостности деятельности. Искусство отражает человеческие страсти, переживания, борьбу – в их уникальных, единичных проявлениях. Поэтому человек познает прекрасное в процессе создания и переживания эстетического опыта.

Развитая чувственность, воображение и внутренний мир позволяют человеку жить в глобальном обществе, взаимодействовать с другими и творить. Искусство и литература формируют личность, расширяют ее духовный горизонт, развивают способность чувствовать и понимать.

Образование – прежде всего гуманитарное – играет ключевую роль в этом процессе. Его задача – не просто адаптировать человека к новым условиям, но вооружить его методами мышления, осмысления и творчества. Знание своей истории, понимание национальных традиций и мировых культурных ценностей создает фундамент для нравственного выбора и творческого действия. Человек, лишенный культурного и исторического контекста, становится фрагментированным субъектом: он умеет использовать технологии, но не способен к осмысленному творчеству и моральной ответственности.

Современный человек должен стать личностью нового уровня. В истории всегда были гармоничные, целостные индивидуальности, но сегодня необходимость в таких людях становится общим требованием времени. Именно они способны обеспечить развитие общества и построить конкурентоспособное государство.

Таким образом, личность будущего – это гармоничный и целостный субъект, способный сохранять свободу, творческую инициативу, нравственные ориентиры и духовную наполненность в условиях ускоренного технологического прогресса. Именно такие люди становятся фундаментом конкурентоспособного, культурно развитого и социально устойчивого общества, способного сочетать технологические достижения с глубокой человеческой мудростью. Четвертая промышленная революция не должна рассматриваться исключительно как технологический вызов. Она одновременно является вызовом к сохранению и развитию человеческой сущности, к формированию нового типа личности, способного мыслить, чувствовать и действовать самостоятельно, творчески и ответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Токаев К. К. Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – 2022. – URL: <http://www.akorda.kz>
2. Выступление Главы государства К. Токаева на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» / Электронный ресурс: <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenieglavy-gosudarstva-ktokaevana-tretem-zasedaniinacionalnogo-kurultaya-1525116>
3. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
4. Арсеньев А.С., Ильенков Э.В., Давыдов В.В. Машина и человек, кибернетика и философия // Ленинская теория отражения и современная наука. – М., 1966. – С.263-284.
5. Ма Джек. Выступление на Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» 17 октября 2027 г. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://news.rambler.ru/other/38177462/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
6. Абай. Книга слов. – Алматы: «Ел», 1993. – 121 с.